

BADIY NUTQDA SO'ZLASHUVGA XOS GRAMMATIK VOSITALARNING QO'LLANISHI

Asqaraliyeva Dilshoda Xojiakbar qizi
Namangan davlat universiteti, talaba
e-mail: asqaraliyevadilshoda529@gmail.com
+998 50 720 44 34
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17556434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matnda so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan so'zlar va ularning grammatik vositalari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, antiteza, emotsional ekspressivlik ritorik so'roq gaplar misolida o'rganiladi. Kundalik hayotda foydalanilgan so'zlarning badiiy nutqda ham keltirib o'tilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: antiteza, ekspressivlik, ritorik so'roq gaplar, murojaat birliklari, oksyumoron, "okkozional birikmalar", ajratilgan bo'lak, "noodatiy birikmalar", "g'ayriodatiy birikmalar".

Annotation: This article examines the words characteristic of the colloquial style used in literary texts and their grammatical means. In addition, the phenomena of antithesis and emotional expressiveness are studied through examples of rhetorical questions. The use of everyday words within literary speech is also analyzed.

Keywords: antithesis, expressiveness, rhetorical questions, forms of address, oxymoron, "occasional combinations," detached parts, "unusual combinations," "extraordinary combinations."

So'zlashuv uslubi o'ziga xos grammatik xususiyatlarga ega. Badiiy asarlardagi dialogic nutq ko'rinishlari so'zlashuv uslubining sintaktik xususiyatlarini aks ettiradi.

Antiteza (antithesis – qarama-qarshi qo'yish, zidlash) deb mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchi fikr, tushuncha, sezgi va timsollarni qarama-qarshi qo'yish, zidlash hodisasiga aytiladi. Voqea-hodisalar mohiyatidagi ziddiyatni ochish uchun asosan, badiiy nutqda zid ma'noli qo'shimchalar, zidlovchi bog'lovchilar, so'z va iboralardan foydalaniladi. Badiiy matni lisoniy jihatdan tahlil qilishda zidlantirishdan yozuvchining ko'zda tutgan maqsadi nima ekanligini aniqlash talab qilinadi. Yozuvchining mahorati zidlantirilayotgan voqeliklar uchun tanlangan ifoda materialida yana-da aniq ko'rinadi. Masalan:

Noningni yo'qotsang yo'qot, nomingni yo'qotma! (O'.Hoshimov)

Bu misolda bir-biriga oloqasi bo'lmagan ikkita tushuncha – nom va non bir-biriga zidlantirilgan.

Nima uchun? degan savol tug'iladi. Yozuvchi nima uchun bu ikki tushunchani qarama-qarshi qo'yayapti? Aslida non – hayotning, tiriklikning ajralmas bo'lagi. Bir parcha non topib yeyish uchun odamzod mehnat qiladi, ter to'kadi. Ammo hayotda o'sha bir parcha nonni topaman o'z nomiga, sha'niga dog` tushirsa-chi? Keyin uni tiklashning iloji bo'lmaydi. Bu misoldagi "non"ni "hayot uchun kerak bo'lgan hamma narsa, mol-dunyo" ma'nosida ham tushunish mumkin. Yana bir misol:

Nodonlar davrasida kar bo'l. Donolar davrasida soqov bo'l...

Keltirilgan bu misolda antitezaning ifoda materiali sifatida **nodon-dono, kar-soqov**, birliklari keltirilgan.

Bolalikda dunyo kengu kiyim tor. Keksayganda kiyim kengu dunyo tor...

Qarshilantirishni yuzaga keltirayotgan birliklar (bolalik-keksalik, keng-tor, keng dunyotor dunyo, tor kiyim-keng kiyim) xiazmatik konstruksiya shaklida kelib kontrastlikni yanada bo`rttirib ifodalashga xizmat qilgan. Antitezalar ko`pincha xalq og`zaki ijodi bo`lmish maqollarda ham ko`p uchraydi.

Ma'lumki, adabiyotda oksyumoron deb ataluvchi hodisada ham mantiqan biri ikkinchisini inkor etadigan, bir-biriga mazmunan zid bo`lgan ikki tushunchani ifodalovchi so`zlar o`zaro qo`shib qo`llaniladi. Ayrim adabiyotlarda bunday so`zlar "okkozional birikmalar", "noodatiy birikmalar" yoki "g`ayriodatiy birikmalar" deb ham yuritiladi. Bunday birikmalar individualligi, yangiligi, ko`nikilmaganligi va ohorliligi bilan tasvir ifodaliligini ta'minlaydi. Bunday g`ayriodatiy birikmalar antitezaning bir ko`rinishi sifatida talqin qilinadi.

Masalan: G`uvillab ketayotgan boshimni ko`tarib qaragam, Zakunchi menga tikandek qadalib turibdi. Ko`kish ko`zlaridan **sovuq o`t** chaqnaydi.(283-bet)

Mazkur gap tarkibida Sovuq uchqun birikmasi mazmunan mos kelmasligi sababli oksyumoron hosil bo`lgan.bu birikma ta`sirchanlikni, emotsionallikni oshirishga xizmat qilgan.

Badiiy nutqning ta`sirchanligini ta'minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon bo`lishi shakllari gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog`lovchilarning maxsus qo`llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so`roq kabi uslubiy figuralar fikrning o`ta ta`sirchan ifodalanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Uslubistikaga oid bir qancha adabiyotlarda sintaktik figuralarga tasviriylikning turli usullari kiritiladi. Bular dastlab poeziya doirasida, keyinchalik proza doirasida, qarala boshlandi.

Quyidagi matnda grammatik jihatdan bir xil shakllangan so`z, so`z birikmasi va gaplar takrorlanib, parallel aloqani yuzaga keltirgan:

-Iste'dodsiz iste'dodsizni yomon ko`rsa, nima bo`ladi?

-Hech nima bo`lmaydi!

-Iste'dodsiz iste'dodlini yomon ko`rsa, nima bo`iadi

-Hech nima bo`lmaydi!

-Iste'dodli iste'dodsizni yomon ko`rsa, nima bo`ladi?

Hech nima bo`lmaydi!

-Iste'dodli iste'dodlini yomon ko`rsa, nima bo`ladi?

-Fojia boladi. ("Daftar hoshiyasidagi bitiklar" 30-31-betlar)

Badiiy asarlarda so`roq gaplar alohida ahamiyatga ega bo`lib, uslubiy vazifa bajaradi. Qahramon nutqida ketma-ket so`roq gaplardan foydalanish uning ruhiy holatini ochib berishda, personajning voqelikdan nihoyatda ta`sirlanganini aks ettirishda qo`l keladi: **"Qachongacha qalbakilik qilamiz? Qachongacha yolg'on-yashiq plan bajarib, bayroq olamiz? Shu uyda o`zing yasharmiding, noinsof?" ("Ikki eshik orasi")**

Ritorik so`roq gaplarda ekspressivlik yuqori bo`ladi. Bu ekspressiv funksiya tashuvchi sintaktik vositalardandir. Bunday so`roq gaplar badiiy matnning emotsional-ekspressivligini ta'minlovchi kuchli uslubiy vositalaridan hisoblanadi. Tasdiq va inkor mazmuniga rga bo`lgan, tinglovchidan javob talab qilmaydigan gaplar ritorik so`roq gap deyiladi. Ko`pincha ritorik so`roq gaplar tarkibida nahotki, axir so`zlari keladi. Ular nutqqa ko`tarinki ruh bag`ishlaydi. Bunda tasdiqning kuchli emotsiya bilan ta`kidlanishi uchun xizmat qiladi.

Hammasiga Ra'no aybdor Yo`q, anavi nahs kasofat Zakunchi aybdor!O`zim-chi ?O`zimda gunoh yo`qmi? Xo`sh nima qilishim kerak edi? Sulayib qolgan bolani uloqtirib

qutulsam yaxshimidi? Dunyo nimaga bunaqa teskari? Nima uchun qilar ishni birov qiladi-yu, kasofatiga boshqalar qoladi?!

Ritorik soʻroq gaplar ifodalagan hukmga va javobga boʻlgan munosabatiga koʻra sof soʻroq gapdan farqlansa, darak va buyruq gaplardan esa yuqorida taʼkidlanganidek, emotsional-ekspressiv maʼno boʻyogʻi bilan farq qiladi. Bunday gap shakllari qahramonning hayratlanishini, quvonchini, ajablanishini, shubha va gumonsirashini, gʻazab va nafratini ifodalashda juda qoʻl keladi. Ichki va tashqi nutqda, monologik va dialogik nutqlarda keng qoʻllaniladi.

Nahotki men shunchalik benomus boʻlsam! Ana, Orif oqsoqolning navjuvon kelinlariyam yuribdi-ku! Ikkalasiyam eridan “qoraxat” kelganiga qaramay ssabr qilib oʻtiribdi. Chillasi chiqmay kuyovidan judo boʻlgan qanchadan-qancha yosh kelinchaklar bor. Boshi tuynukdan chiqib ketayotgani yoʻq-ku! Men shunchalik yomonmanmi! Qanday kirib qoldim boshi berk bu koʻchaga? Zakunchi yetalasa indamay kirib ketaverdimmi? Nimaga bilmayman? Oʻzim bilmayman!

Ritorik soʻroq gaplar nutqiy aloqa vazifasiga koʻra darak mazmuni yoki buyruq mazmuni ifodalaydi. Ammo nutqda bunday gaplarni oddiy darak gap yoki buyruq gap holida qoʻllab boʻlmaydi. Agar ritorik soʻroq gap oddiy darak yoki buyruq gap tarzida qoʻllansa, soʻzlovchi fikridagi emotsional-ekspressivlik yuzaga chiqmaydi.

Men aytaman... Aytamanu oʻylayman: onaning yosh-qarisi boʻladimi? Mehrning yosh-qarisi boʻladimi? Shafqatning-chi? Sadoqatning-chi? (8-

Bechora onam! Oʻsha iztirobli afsonani aytayotganingda inidan moʻralagan qaldirgʻoch bolasidek koʻrpadan bosh chiqarib yotgan besh bolang bir-biri bilan inoq boʻlishini shunchalik xohlaganmiding! (10-b.)

Soʻzlovchining oʻta xursandlik yoki oʻta xafalik holatlarini yoki qahramonning hishayajonini, voqea-hodisaga emotsional munosabatini ifodalovchi gaplar emotsional gaplar hisoblanadi. Emotsional gaplar tarkibida maxsus ijobiy va salbiy boʻyoqdor soʻzlar (chehra, oʻktam, tabassum, turq, qoʻpol, tirjaymoq kabi) mavjud boʻladi¹. Bunday soʻzlar orqali qahramon ruhiyatida kechayotgan sevinish, qoʻrquv, gʻazab kabi psixologik jarayonlarni hamda yozuvchining tasvir obyektiga nisbatan subyektiv munosabatini bilib olamiz. Emotsional gaplar tarkibida ijobiy va salbiy boʻyoqdor soʻz va iboralar, his-tuygʻu ifodalovchi undovlar (oh, voy shoʻrim, eh attang, bay-bay-bay kabi), munosabat ifodalovchi undalmalar qatnashadi. Boisi, ular nutqning yanada taʼsirchanligini va ekspressivligini oshirishga xizmat qiladi. Oʻtkir Hoshimov ijodida ham emotsional gaplar oʻz oʻrniga ega boʻlib, adib asarlarida emotsional gaplardan foydalangan.

—Uyi kuysin! Birovga yaxshilik qilganning uyi kuysin! — Oyim pichoqni uloqtirib yubordi-danon bilan koʻkragiga ura boshladi.

—Nega oʻlib ketmadim. Dod! Shu kunlarni koʻrgandan koʻra oʻlib ketsam boʻlmasmidi, do-o-o-d — u non bilan koʻksiga har urganida butun gavdasi silkinib ketar, koʻziga yosh kelmas, ammo faryod chekar chekar edi.

Voy noinsof! Voy benomus! Goʻrda yotgan onam xotinim boʻlsin, deb qasam ichdi-ya! Oʻz onasining arvohini harom qildi-ya!

¹ Yoʻldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. — Toshkent: Fan, 2006. —B. 59.

Masalan: **Bugun bayram. Ko'chalar gavjum. Sho'x-sho'x kuylar yangraydi. Guras-guras odamlar o'tadi. o'yin-kulgu, shodon shovqin bahor osmonini titratadi.** (O'. Hoshimov).

Murojaat birliklari kundalik hayotimizda, nutq faoliyatida keng qo'llaniladigan, o'zaro aloqa aralashuvga faol xizmat qiladigan, so'zlovchining tinglovchiga bo'lgan munosabatini ifodalaydigan, o'ziga turli modal ma'nolarni tashiydigan o'tkir, ta'sirchan vositadir. Mumtoz badiiyat ilmida murojbat birliklari nido va iltifot san'ati doirasida o'rganilgan. Murojaat birliklaridan nutqda tinglovchi e'tiborini tortish, xitob qilish, undash kabi maqsadlarda foydalaniladi. Bunday birilalarda so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi turli kommunikativ munosabatlar ifodalangan bo'ladi.

Misollar: —**Malikam,- debdi jahl otiga minib. - Sizga ruxsat! Saltanat xazinasidan o'zingiz uchun eng qimmatli narsani oling-da yurtingizga jo'nang!** (O'. Hoshimov)

Keltirilgan misoldagi “malikam” murojaat birligi muloqot maqsadi uchun "trampolin» vazifasini bajarmoqda.

— **O'v, itvachcha! — Oqsoqolning guldiragan ovozidan seskanib ketdim. Haykaldek qotib turgan Bashor opaning pinjiga battar tiqildim. — Senga aytyapman! — Oqsoqol askar yigiotning boshiga bordi. — O'tir! Senam! — dedi bolta dastasi bilan Zuhra kelinning gardaniga nuqib.**

Bu gap tarkibidagi **“itvachcha”** murojaat birligi kommunikantlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatni (kamsitish haqorat) oshkora ifodalash orqali konnotativ vazifani bajargan. Yoki:

Bir oycha turib Robi opamga o'rganib qolgan ekanman.

— **Amma Robi opam qachon keladila?**

— **Keladi, girgitton keladi, — dedi ammam yelkamga qoqib. (102-bet)**

Abduvalining oyisi gulhan atrofida irg'ishlayotgan bolalarga qo'lidagi cho'michni o'qalib baqiryapti: **Yonib ketasan, tinmagur taka! Yonib ketasan!**

Bu misollardagi **“girgitton” “taka”** so'zlari bolalarga murojaatdagi ijobiy munosabatni, erkalashni bildirib so'zlashuv nutqidagi emotsionallikni oshirishga xizmat qilgan.

Ajratilgan bo'lak so'zlashuv va badiiy uslubda keng qo'llanilishi bilan farqlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқоролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 56 б.
2. Каримов И. А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. - 173 б.
3. Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқоролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 56 б.
4. Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади // Халқ сўзи, 2011, 22 январь.
5. Каримов И. А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011.
6. Тарихдан сабоқ олиб, замон билан ҳамқадам бўлиб яшаш – бугунги ҳаётнинг ўткир

талаби. Президент Ислон Каримов интервьюсидан келиб чиқадиган хулосалар // Халқ сўзи, 2012, 15 май.

7. Президент Ислон Каримовнинг Наврўз байрамига бағишланган тантанали маросимдаги табрик сўзи // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2014. 21. 03. – Б. 1.

